

TALABALARNING KASBIY YO‘NALTIRILGAN LEKSIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184746>

Abdullayeva Dilfuza Muxiddinovna

O‘zJOKU o‘qituvchisi

Abdullaeva.dil@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy ta‘lim muassasalari ta‘lim sifatini ta‘minlay oladigan kasbiy kompetentsiya, yuqori malakali huquqshunoslarni milliy va ilg‘or xorijiy tajribalarga tayangan holda tayyorlash hamda talabalarning kasbiy yo‘naltirilgan leksik kompetensiyalarini metodik rivojlantirishning me‘yoriy-huquqiy asoslari yaratilmoqda. “Chet tillar kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish, ta‘lim va o‘qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta‘lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish” ustuvor vazifa etib belgilanganligi tahlilga tortilgan.

***Kalit so‘zlar:** Inson huquqlari, Iqtisodiy huquqlar, mushkul ahvol, qoralovchi, vijdon mahkumlari, nazoratchi, sinov muddati.*

ANNOTATION

In this article, the professional competence that can ensure the quality of education in higher education institutions, the training of highly qualified lawyers based on national and advanced foreign experiences, and the methodical development of professionally oriented lexical competences of students are created. It was analyzed that "increasing the quality and efficiency of the activities of higher education institutions based on the introduction of international standards for the assessment of the quality of education and training" is defined as a priority task.

***Keywords:** Human rights, Economic rights, plight, denouncer, prisoners of conscience, supervisor, probationary period.*

KIRISH

Hozirgi zamon tilshunosligi tilni har biri o‘ziga xos tilga oid belgilar majmui bilan tavsiflanadigan bir qancha darajalardan tashkil topgan ierarxik tuzilma sifatida qaraydi. Leksik darajada so‘zlar, to‘plamli iboralar, nutq qoidalari, etiket va nutq formulalari kabi birliklar mavjud.

Leksika deganda tilning soʻz boyligi, til soʻzlarining yigʻindisi tushuniladi (Azimov, Shchukin). Leksika ogʻzaki muloqotning yetakchi komponenti boʻlib, nutqda grammatika va fonetika bilan oʻzaro aloqada harakat qiladi. A.A. Reformaskiyning fikricha, soʻzning ikki tomoni bor: hissiy va semantik. Soʻzning sezgi (tashqi) tomoni koʻrish va eshitish komponentlaridan (soʻzni koʻrish va eshitish), shuningdek, artikulyar va motor-grafik komponentlari sifatida soʻzni talaffuz qilish va toʻgʻri qoidalarga muvofiq yozishdan iborat. Soʻzning semantik (ichki) tomoniga soʻzning maʼnosi (soʻzning u belgilagan narsa yoki hodisaga munosabati) va tushuncha (obʼekt va hodisalarni ularning muhim belgilarida aks ettiruvchi tafakkur shakli) kiradi.

Maʼno soʻz yoki iboraning maʼlum bir nutqiy vaziyatda qabul qiladigan maʼnosidir. Nutq faoliyatining xususiyatiga koʻra faol va nofaol leksikalar farqlanadi – faol lugʻat – nutq va yozuvda fikrni ifodalash, unumli egalik qilish uchun ishlatiladigan soʻzlar va passiv lugʻat – ogʻzaki va yozma maʼlumot olish uchun xizmat qiluvchi soʻzlar, ular passiv oʻzlashtiriladi. Mahalliy olimlardan Azimov hamda MDH olimlaridan Shchukin tadqiqotlarida nutq faoliyatining retseptiv turlarini oʻrgatishda potensial lugʻat (potensial lugʻat) katta ahamiyatga egaligi hamda unda talabalarning til tajribasida boʻlmagan, lekin lingvistik taxmin asosida chet tilini oʻrganuvchilar tomonidan tushunilishi mumkin boʻlgan soʻzlar haqida maʼlumotlar beriladi.

Faol oʻzlashtirishga duchor boʻlgan soʻz uzoq muddatli xotirada mustahkam oʻrnatilishi kerak. Soʻzni bilish uning maʼnosini tushunishni va u kirishi mumkin boʻlgan semantik-sintaktik munosabatlarni nazarda tutadi. Psixologiya va neyrofiziologiya sohasidagi koʻplab tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bir xil hodisa turli xil kodlar yordamida xotiraga yozilishi mumkin, xotirada soʻzning maʼnosi va shakllarini yozishning turli usullari mavjud. Shuningdek, soʻz xotirada vosita va vizual engram sifatida mustahkamlanganligi eksperimental tarzda isbotlangan. Bu vizual registrga kiruvchi maʼlumotlar oʻziga xos modellikka, vizual yoki eshitishga ega boʻlishi mumkinligi bilan izohlanadi, ammo uzoq muddatli xotiradan faollashtirilgan va unga biriktirilgan assotsiatsiyalar har qanday modallikka ega boʻlishi mumkin. Binobarin, soʻz xotiraga yaxlit tasvir, tovush va grafik koʻrinishda kiradi.

S.F. Bulichevaning soʻzlariga koʻra, soʻzning maʼnosini rivojlantirish nutqni idrok etishning turli darajalarida davom etishi mumkin: paradigmatic va sintagmatic.

Soʻzni paradigmatic darajada tahlil qilish, V.N. Migrinning fikricha, voqelikni aks ettirishning lingvistik modeliga asoslanadi. U universaldir va “haqiqatning istalgan qismiga qoʻyilishi mumkin boʻlgan toifalar belgisini ifodalaydi”. Sintagmatic darajada soʻz uning leksik maʼnosi yoki tushunchasi bilan bogʻliq holda oʻrganiladi.

“Leksik tushuncha”, deb yozadi N.G. Komlevning fikriga ko‘ra, lingvistik belgidan tashqaridagi ob‘ektlar bilan sababiy aloqaga ega bo‘lmagan so‘z belgisiga hamroh bo‘lgan lingvo-psixologik tabiatning qandaydir ruhiy mazmuni mavjud.

Maxsus kasbga bog‘liq huquqshunoslik atamalarining paydo bo‘lishi bevosita insoniyat jamiyatining rivojlanishi bilan bog‘liq. Ish jarayonida maxsus-kasbiy aloqa amalga oshiriladi. So‘z atamasi har doim kasbiy fikrlash va maxsus kasbiy muloqotning natijasi va vositasida yuzaga keladigan tel bilan bog‘liq bo‘lgan kasbiy kompetensiyadir.

Terminologiya uzoq tarixga ega, ammo fanda “termin” tushunchasi XX-asr boshlarida shakllangan. “Ensiklopedik lug‘at” Brockhouse F. A. va Yefron I. A. atama va terminologiyaga quyidagicha ta‘rif beradi: Termin deganda ma‘lum bir tushunchaga to‘g‘ri keladigan, ajratilgan yoki hukm yoki xulosaga kiritilgan so‘z tushuniladi. Ilmiy atamalar ... ma‘lum bir fan sohasida qat‘iy belgilangan maxsus ma‘noga ega bo‘lgan so‘zlardir. Muayyan fanda mustahkam o‘rnatilgan atamalar yig‘indisi ma‘lum fanning terminologiyasini tashkil qiladi.

Zamonaviy falsafiy lug‘atda mazkur atama “fan, texnologiya, san‘at va boshqalarning ma‘lum bir tushunchasini aniqlaydigan bir ma‘noli so‘z” deb ta‘riflanadi. Ushbu atama fan tilining elementi bo‘lib, uning kiritilishi ilmiy ma‘lumotlarni, ayniqsa oddiy tilda mos keladigan nomlar mavjud bo‘lmagan ma‘lumotlarni aniq va aniq belgilash zarurati bilan bog‘liq. Oddiy tildagi so‘zlardan farqli o‘laroq, atamalar hissiy ma‘nodan bir oz uzoqroqdir.

N.M.Ahmedova talabalarga chet tilini (ingliz tili) o‘rgatish jarayonida kerakli aniq terminologiyani o‘zlashtirishda va olingan materialni mustahkamlashda kerakli natijaga erishish uchun muhimligini ta‘kidlagan. D.R.Pulatova ta‘lim samaradorligini oshirishda intensiv ta‘lim texnologiyalari barcha dasturlar va barcha darajalar uchun bir qancha elementlardan foydalangan, ulardan biri talabalarining individual maqsadlari asosida o‘quv material va o‘quv dasturlarini optimallashtirish, ya‘ni faqat kasbiy faoliyatga oid terminlar o‘rganiladi degan nazaryani ilgari surgan.

MDH hamda chet el olimlar tadqiqotlarida huquqshunoslik tilshunosligida atamalar va terminologiya sohasidagi tadqiqotlar D.S. Lotte faoliyati bilan boshlangan. G.Filimonova esa D.S.Lotting termini o‘rganishga qo‘shgan hissasini umumlashtirib, uni rus terminologik maktabining asoschisi deb ataydi. U terminologiyaga tizimli yondashuvni birinchilardan bo‘lib qo‘llagan. Uning maktabi atama uchun aniqlik, aniqlik, izchillik, sinonimlarning yo‘qligi, qisqalik va boshqalar kabi talablarni ishlab chiqdi. I.R.Galperin nuqtai nazaridan atamalar fan, texnika va san‘at taraqqiyoti bilan bog‘liq yangi paydo bo‘lgan tushunchalarni bildiruvchi so‘zlardir. Terminlar asosan hissiy ma‘noga ega emas, garchi ba‘zi hollarda ular matnda ma‘lum bir hissiy rangga ega bo‘lishi mumkin. Terminlar monosemik xususiyati bilan

ta’riflanadi. O‘z tabiatiga ko‘ra, ular qo‘shimcha ma’nolar bilan o‘shish jarayoniga ko‘proq qarshilik ko‘rsatadilar.

Texnik topshiriqning rivojlanishiga G.O. Vinokuraning asarlari katta hissa qo‘shdi. Hozirgacha tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘layotgan bir qator savollarni qo‘ygan (atamaning lingvistik mohiyati, atamalarning tabiati va tashkil etilishi). Terminning semantikasida G.O. Vinokur quyidagilarni ta’kidlaydi:

- 1) uning ma’nosining ixtisoslashuvi, semasiologik chegaralarining aniqligi;
- 2) uning intellektual pokligi, ya’ni hissiy tajribalardan ajralishi.

Terminning semantikasida xuddi shunday xarakterli xususiyatlar R.A. Budagov tomonidan ta’kidlangan: Termin qat’iy belgilangan ma’noga ega bo‘lgan so‘zdir. Qoida tariqasida, atama bitta ma’noga ega. Aniqrog‘i, atama bir ma’ nolilikka (monosemiya) moyil bo‘ladi. Xuddi shu muallifning oldingi asarida quyidagi ta’rif ham berilgan: Termin so‘zlardan faqat bir ma’ nolilikka moyilligi bilan farqlanadi. Termin ham hissiy ohanglardan xoli.

A.A. Reformaskiyning yozishicha, atamalar maxsus ma’no bilan chegaralangan maxsus so‘zlar, tushuncha va narsa nomlarining aniq ifodasi sifatida bir ma’noli bo‘lishga moyil bo‘lgan so‘zlardir. Bu yerda “termin” so‘zining o‘zi lotincha terminusdan kelib chiqqanligini eslashimiz mumkin, bu “chegara belgisi, chegara, chegara” degan ma’noni anglatadi. Keyinchalik A.A. Reformaskiy atamalar nafaqat tilda, balki ma’lum bir terminologiyaning bir qismi sifatida mavjudligini ta’kidlaydi.

Hozirgi zamon kishisi nafaqat biror soha mutaxassisi sifatida, balki chet tillarni va axborot texnologiyalarini ham yaxshi biladigan, dunyoqarashi va bilimi keng inson sifatida shakllanmog‘i kerak. Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son qarori “Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori ta’lim sohasida amalga oshirilgan tub islohotlar jismonan sog‘lom, ma’nan yetuk, har tomonlama barkamol zamonaviy shaxsni tarbiyalashga qaratilgan va yoshlarni ta’lim sohasida amalga oshirayotgan islohotlarining faol ishtirokchisiga aylantirish va bo‘lajak chet til o‘qituvchilarning ta’lim sifatini xalqaro darajaga ko‘tarish, xorijiy til ko‘nikmalarini rivojlanish darajasini diagnostikasini amalga oshirish, modulli ta’limni yo‘lga qo‘yish, ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish, ingliz tili o‘qituvchisi professionaligini aniqlashdan iborat.

Shunday qilib, terminologik va umumiy adabiy lug‘at o‘rtasida doimiy bog‘liqlik mavjud. Shu bilan birga, ko‘plab zamonaviy tadqiqotchilar (Bragina A.A., Razinkina N.M. va boshqalar) tomonidan tan olingan terminologik leksikani terminologik bo‘lmagan leksikadan ajratishda aniqlik yo‘qligi bilan bog‘liq bo‘lgan atama ta’rifida biroz ehtiyotkorlik mavjud. Ushbu munosabat atamaning

ta’rifida o‘z aksini topadi, unda “Lingvistika” katta ensiklopedik lug‘atda (1998) termin – bu maxsus bilim yoki faoliyat sohasi tushunchasini bildiruvchi so‘z yoki ibora. Termin tilning umumiy leksik tizimiga kiradi, lekin faqat ma’lum bir terminologik tizim (terminologiya) orqali. Terminning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- 1) izchillik;
- 2) ta’rifning mavjudligi (ko‘p atamalar uchun);
- 3) o‘ziga xos terminologik maydon doirasida bitta ma’noga moyillik, ya’ni ma’lum fan terminologiyasi...;

- 4) ifoda etishmasligi;
- 5) stilistik neytrallik.

Terminning bu xususiyatlari faqat terminologik sohada amalga oshiriladi, undan tashqarida atama o‘zining aniq va tizimli xususiyatlarini yo‘qotadi. Terminlarning tabaqalashgan belgilarini aniqlash nuqtai nazaridan R.Yu. Kobrinning fikricha, leksikani terminologik bo‘lmaganlarga ajratish ona tilida so‘zlashuvchi tomonidan intuitiv ravishda amalga oshiriladi. Bir qator tajribalar natijasida tadqiqot natijalarida atamalarning quyidagi differensial xususiyatlarini aniqladi:

- ◆ nominativlik;
- ◆ funksional-semantik o‘ziga xoslik, ma’lum bir bilim sohasi matnlari tomonidan faoliyat doirasining ma’nosi va cheklanishi nominalizatsiyasida ifodalanadi;
- ◆ strukturaviy va grammatik o‘ziga xoslik;
- ◆ so‘z birikmalarining predikativ bo‘lmaganligida ifodalangan;
- ◆ muvofiqlashtiruvchi iboralarni tarkibiy qismlarga bo‘lish, sub’ektlar va predikat, fe’l guruhlari, ishtirok, qo‘shimcha va tobe konstruksiyalarni o‘z ichiga olgan matn segmentlarini qismlarga ajratish.

Aksariyat hollarda bu xususiyatlar atamalarning bilvosita idrok etilgan belgilaridir. Ammo, shunga qaramay, ular matn birligini atama sifatida tasniflash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Ma'lumki, butun dunyoda ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda o'tgan asrning 80 yillari boshidan, bizda esa XX asrning oxirgi va to'g'rirog'i XXI asrning birinchi o'n yilligidan keyin "Language for Specific Purposes" (LSP) o'rganish tushunchasi tobora ommalashib bugungi kunda juda katta ahamiyat kasb etib qoldi. Mazkur xorijiy texnologiyaning mualliflari Xatchinson T. va Uoters A.lar hisoblanib, ular tomonidan yaratilgan va amaliyotda keng qo'llanilgan ushbu uslub an'anaviy ravishda xorijiy kasb-hunar ta'limi muassasalarida va ba'zi intensiv kurslarda qo'llanilgan. Ko'pgina mamlakatlarning ta'lim tizimida aniq maqsadlarga yonaltirilgan ingliz tili ta'limi faqat texnik oliy ta'lim muassasalar bilan cheklangan, bu yerda talabalarga boshqa har qanday mutaxassislik o'qitiladi va chet tili asosiy fan hisoblanmaydi. Ushbu o'rganish konsepsiyasi shakllanish metodologiyasini optimallashtirish sifatida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiya "leksika-terminologik sohalar"ni kasbiy asosda taqsimlashga keng tabaqalashtirilgan yondashuvni nazarda tutadi. O'zining asosiy yo'nalishlarida ushbu uslub ona tili va ikkinchi tillarni morfologik va sintaktik darajada o'zlashtirish mexanizmlarining umumiylikini o'rnatishga asoslangan. Bundan tashqari, ushbu jarayon davomida qilingan xatolarga o'xshash xatolarda aynan ona tilini o'zlashtirish jarayonida masalan, artikl, egalik olmoshlari, ot qo'shimchalari kabi grammatik vositalarning qisqarishi kabi didaktik xususiyatlarini o'zida aks ettiradi.

Aniq maqsadlarga yonaltirilgan ingliz tili metodologiyasi suhbatdoshning bayonotini o'zini o'zi anglash mahorati yakuniy emasligini ta'kidlaydi va o'z fikrlaringizni ifoda etishda barqaror mahorat ham kerak degan g'oyani ilgari surish imkonini berdi. Ushbu texnika kontekstida kasbiy mavzularda gapirish qobiliyatini egallash uchun darslar zarur leksik minimumni o'zlashtirishga asoslanadi va minimal suhbatning nutq semantik kontekstida taqdim etadi. Bundan tashqari, material lug'atni yodlashda avtomatizmga yo'l

qo‘ymaslik va lug‘atdan foydalanish va erkin gapirish qobiliyatiga erishish uchun ijodiy qobiliyatni rivojlantirish uchun o‘zgaradi. Mazkur talabalarning kasbiy yo‘naltirilgan leksik kompetensiyalari rivojlantirish jarayonida leksik minimumni faqat dastlabki bosqichda cheklash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ilg‘or bosqichda talabalarga turli kontekstlarda leksik komponentlardan iloji boricha ko‘proq foydalanishni ko‘rsatish foydali ko‘rinadi.

Yuqorida aytilganlar kontekstida Xelsinkidagi Chet tillarni o‘rganish markazi tajribasiga murojaat qilish qiziqarli bo‘lib, u huquqshunoslik ta‘limi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi talabalari uchun kasbiy maqsadlarda ingliz tilida darslar tashkil qiladi. Finlyandiyalik ingliz tili o‘qituvchisi Jinni Nikkilaning so‘zlariga ko‘ra, tinglovchilar tilni o‘rganayotgan huquqshunos talabalardan iborat bo‘lgan, ba‘zi talabalar xato, ishonchsizlik va hokazolardan qo‘rqib gapirishdan xijolat bo‘lishgan. Talabalarning ko‘pchiligi chet elda almashinuv bo‘yicha bo‘lgan, kabel televideniesi orqali huquqshunoslik ta‘limi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlarida til o‘rgangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.
2. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kiriShiSh tantanali marosimiga bag‘iShlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘Shma majlisidagi nutq / Sh.M. Mirziyoev. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016. -56 b.
3. Polubichenko L., Galkina Y. Terminology of the European Union: the main linguistic tendencies and problems of translation. ESP Russia. A Newsletter for Russian Teachers of English for Specific Purposes.The British Council, Russia, December 1997.-Vol.6 - P.20-24; March 1998, -Vol.7.- P.20-23
4. Riskulova K.J. Ingliz tili o‘qituvchisi sotsiolingvistik kompetensiyasi va uning o‘ziga xos xususiyatlari. // “Filologiya masalalari” ilmiy-metodik jurnal. -Toshkent, №4. 2016.
5. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishlardagi akademik litseylarda matematika o‘qitish misolida).: Ped.fan.dokt...dis.avtoref.
6. Ahmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida Bo‘lajak chet til O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
7. Bazarbayeva Azizaxon Shokirovna, talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda nutqiy mashqlardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari, international scientific and practical conference “actual issues

of primary education: problems, solutions and development prospects” April 26, 2024.- b.268, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11052188>.

8. Bellegarde I.R. Easy steps to a large vocabulary: A practical approach to Bolitho A.R. Learn English for Science. Teacher's Book. - Harlow: Longman, 1991.-345 p.

9. Bouscaren C, Greenstein R. Les basa du droit anglais, nouvelle adition. Textes, vocabulaire et'exercicec - Ophrys, 1993. - 520 p.

10. Khasanova G. THE ESSENCE OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES AND ITS ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – C. 92-96.